

ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В ТРУДНО ДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

С.Б. Гаибназаров

доцент кафедры «БЖД» при ТашГТУ

Б.Г. Гуломжонов

20-21 группа при ТашГТУ

Ш.Ж. Ёрозулова

25-22 группа при ТашГТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7874435>

Аннотация: В настоящее время эффективность защиты людей от современных средств поражения зависит не только от готовности к приему людей и технической исправности защитных сооружений, оснащенных сложным оборудованием, но и от подготовки персонала по обслуживанию защитных сооружений.

Ключевые слова: Сооружения, населения, защита населения, укрытия людей, населенный пункт, объект экономики, стихийные бедствия, производственные аварии. Защитные сооружения гражданской обороны - инженерные сооружения, предназначенные для защиты укрываемых в военное время от воздействия современных средств поражения, а также от опасностей, возникающих в результате аварий и катастроф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов. В мирное время защитные сооружения могут использоваться в установленном порядке для нужд экономики и обслуживания населения.

В организациях, эксплуатирующих защитные сооружения ГО, назначаются ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация их правильного учета, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования. Для ремонта и обслуживания помещений и оборудования ЗС ГО ответственные лица разрабатывают необходимую проектно-сметную документацию и организуют выполнение спланированных работ.

Для обслуживания ЗС ГО в мирное время и поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по назначению в период пребывания в них укрываемых в организациях создаются группы (звенья) по обслуживанию сооружений. Эффективность и безопасность защитных сооружений по защите укрываемых во многом зависит от знаний и строгого выполнения должностными лицами требований нормативных документов по приему, учету, сохранности, содержанию и проверке защитных сооружений, а также от знания обслуживающим персоналом устройства убежищ и укрытий, назначения внутреннего оборудования, правил эксплуатации в различных режимах работы.

Принимаемые в настоящее время органами управления по ГОЧС меры направлены на сохранение и пополнение фонда защитных сооружений, прежде всего предназначенных для защиты производственного персонала объектов атомной энергетики, химической промышленности и населения, проживающего вблизи потенциально опасных объектов. При этом особое внимание уделяется подготовке

должностных лиц ГО и персонала по обслуживанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.

Защита населения и производительных сил страны от оружия массового поражения, а также при стихийных бедствиях, производственных авариях - одна из важнейших задач управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Одним из путей решения этой задачи является создание на объектах экономики и в населенных пунктах различных типов защитных сооружений для укрытия людей.

Рис.1. Защитные сооружения гражданской обороны подачи воздуха в трудно доступных местах.

Защитные сооружения могут быть построены заблаговременно и по особому указанию. Заблаговременно строят, как правило, отдельно стоящие или встроенные в подвальную часть здания сооружения, рассчитанные на длительный срок эксплуатации. В мирное время предусматривается возможность использовать эти сооружения в различных хозяйственных целях как бытовые помещения, учебные классы, гаражи и др. При этом необходимо обеспечить возможность использования защитных сооружений по прямому назначению в кратчайшие сроки.

В настоящее время эффективность защиты людей от современных средств поражения зависит не только от готовности к приему людей и технической исправности защитных сооружений, оснащенных сложным оборудованием, но и от подготовки персонала по обслуживанию защитных сооружений. Обслуживающий персонал защитных сооружений должен уметь в различных ситуациях принять правильное решение и выполнить все возникающие при этом проблемы.

Задачи планирования, организации и обеспечения укрытия людей возложены на соответствующие службы убежищ и укрытий ГО. Они должны разрабатывать основные планирующие документы, распределять защитные сооружения между цехами, отделами, службами объектов экономики, наметить маршруты подхода к убежищам или укрытиям, ознакомиться с порядком укрытия всех, кто ими будет пользоваться.

Перед составлением документов уточняют вместимость и защитные свойства сооружений. При их нехватке выявляют подвальные и другие помещения, которые могут быть приспособлены под защитные сооружения. Определяют места для строительства быстровозводимых укрытий. В соответствии с численностью населения распределяются защитные сооружения, при этом учитывают возможность их быстрого заполнения людьми из близлежащих домов. Главный принцип - минимальное время на подход к защитным сооружениям.

Для обслуживания защитных сооружений на объекте создаются формирования. Личный состав этих формирований отвечает за подготовку сооружения к приему людей, организацию его заполнения, правильную эксплуатацию во время пребывания в нем людей и за эвакуацию их из убежища в случае выхода его из строя.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты людей от современных средств поражения.

Они подразделяются на: убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия.

Итак, мы рассмотрели три вида защитных сооружений гражданской обороны: Подача воздуха в заваленные ЧС с поврежденной фильтровентиляционной системой убежища, противорадиационные укрытия и простейшие укрытия. Так же мы описали основные правила поведения в них, нормы, которые необходимо соблюдать при построении защитных сооружений гражданской обороны и их обслуживании в мирное время.

Из всего этого можно сделать вывод, что к подготовке к возможному введению военного или чрезвычайного положения надо относиться с большой ответственностью, потому что это длительный процесс, который требует знаний всех норм построения ЗС ГО. Халатное отношение к организации построения ЗС ГО или несоблюдение надлежащих норм по обслуживанию ЗС ГО в мирное время может привести к многочисленным жертвам.

Список литературы:

1. Защита населения и территорий от ЧС: Учебное пособие для руководителей ГСЧС.- Т., 2003г. 236 с.
2. Закона Республики Узбекистан от 3 января 2018 года № ЗРУ-456 -Национальная база данных законодательства, 05.01.2018 г., № 03/18/456/0512.
3. Общий технический регламент «О безопасности учебных помещений средних специальных, профессиональных и высших образовательных учреждений» (UzTR.265-017:2017) утвержден Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 мая 2017 года № 265.
4. Арустамова Э. А. Безопасность жизнедеятельности : Учеб. - М., 2006.
5. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. - М.: Высшая школа, 2004.

